

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

PhD, доц. Ж.С.Авлиёкулов, асс. Шаропов З.З., Магистр Ашуров И.

Ташкентский государственный транспортный университет

***Ключевые слова:** Транспорта, специфика влияния персонала на эффективность процессов автотранспортных предприятий. Персонал инженерно-технической службы, прогноз потребности в специалистах, подготовка персонала, переподготовка персонала.*

Определение потребности в специалистах может производиться на уровнях предприятие-регион-отрасль. Прогноз может быть краткосрочным (на 2-4 года) и долговременным (на 5-10 лет) по схеме: темпы изменения валового внутреннего продукта → объема транспортной работы → потребности в персонале → потребности в специалистах.

Таким образом, для автотранспортных предприятий потребность в специалистах определяется исходя из прогнозируемых объемов транспортной работы, годовой производительности работающего в этой отрасли, удельного веса специалистов среди работающих, соотношения между специалистами с высшим и средним специальным образованием, потребности в специалистах различных видов деятельности: для обслуживания индивидуального легкового и грузового транспорта, автомобилей предприятий, не имеющих, не имеющих собственной производственно-технической базы, - по числу работающих, необходимых на 1 тыс. автомобилей парка.

При оценке потребности в специалистах, как правило, применяются показатели технологической и дополнительной потребности. *Технологическая потребность* – это численность специалистов, которая способна обеспечить эффективную автотранспортную деятельность с учетом социальных, экономических требований, безопасности движения. *Дополнительная потребность* – это численность специалистов, которая необходима при приросте объема работ, компенсации естественного выбытия и движения, замене практиков. Дополнительная потребность составляет от 5 до 15% от общей технологической потребности и зависит от темпов развития отрасли, движения специалистов и др.

**Прогноз потребности в специалистах по направлениям деятельности
служб автомобильного транспорта**

Таблица 1

Направление деятельности	Образование, %	
	высшее	среднее специальное
Организация перевозок, управление на транспорте, транспортно-экспедиционное обслуживание	25	17
Техническое и контрольно-диагностическое	21	21
Автосервис	11	16
Торгово-сбытовое, оптово-снабженческое (автомобили, запчасти, оборудование, шины, материалы)	9	8
Безопасность движения	3	3
Финансово-экономическое, бухгалтерский учет	19	17
Юридическое, кадровое, социологическое, психологическое	5	5
Контрольно-инспекционное	2	2
«Ответственный за транспортную деятельность»	5	11

При прогнозировании потребности в специалистах на уровне предприятий и регионов указанные соотношения между службами могут изменяться с учетом особенностей регионов и предприятий, темпов их развития и других факторов.

Подготовка персонала. Обеспечение автомобильного транспорта специалистами и кадрами массовых профессий в необходимом количестве и требуемой квалификации реализуется действующей системой профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации специалистов автотранспортного комплекса.

Подготовка кадров водителей и ремонтных рабочих основных специальностей автомобильного профиля осуществляют учебно-курсовые комбинаты автомобильного транспорта и отраслевые профессиональные училища. Аттестация и частично обучение проводится на автотранспортных предприятиях. Подготовку специалистов с высшим и средним специальным образованием ведут соответственно институты, университеты, академии, техникумы и колледжи. Подготовку ответственных за автотранспортную деятельность лиц и предпринимателей, не имеющих высшего или среднего специального образования автотранспортного профиля, осуществляют

учебные заведения, в том числе высшие, средние и специальные, в соответствии с лицензией и аккредитацией на данный вид обучения.

Переподготовка проводится с целью получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и транспорта, исследованных для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Переподготовку осуществляют высшие и средние специальные учебные заведения. Направления профессиональной переподготовки определяется заказчиком (предприятием) по согласованию с образовательным учреждением повышением квалификации, проведение обучения подтверждается соответствующим удостоверением или дипломом государственного образца.

Повышение квалификации осуществляется для обновления теоретических и практических знаний в соответствии с требованиями к специалистам. Повышение квалификации проводят высшие и средние специальные учебные заведения, имеющие в своем составе институты (факультеты) и курсы повышения квалификации согласно лицензии по основным направлениям подготовки специалистов. Обучение осуществляется по программам, определяемым заказчиком и учебным заведением.

Стажировка имеет целью формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Стажировки проводятся на предприятиях, в научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях и т.д. Программа и сроки стажировки определяются руководством направляющей и принимающей организацией.

Подготовкой специалистов для автомобильного транспорта занято несколько вузов, техникумов и колледжей. Множество учебно-курсовых комбинатах автошколах осуществляются подготовки водителей и ремонтных рабочих. Учебные заведения ежегодно выпускают большое количество специалистов с высшим образованием ИСО средним техническим образованием автотранспортного профиля.

Литература

1. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. - М.: Колос, 2017. - 413 с.
2. Разработка режимов сервисного обслуживания автомобилей эксплуатируемых в Республике Узбекистан. Отчет по теме ГНТП № А-13-104. – Т.; ТАДИ, 2016. -126 с.

3. Магдиев, Ш. П., Авлиёкулов, Ж. С., & Нарзиев, С. О. Анализ энергосберегающих свойств моторных масел в условиях эксплуатации. *ompozitsion*, 176.
4. Nurmetov, K., Riskulov, A., & Avliyokulov, J. (2021). Composite tribotechnical materials for autotractors assemblies. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264). EDP Sciences.
5. Nurmetov, K. I., Avliyokulov, J. S., & Alimov, M. R. (2021). Features of the structure, composition and technology of composite materials based on polytetrafluoroethylene. *Frontline Social Sciences and History*
6. Narzиеv, S. O., Avliyokulov, J. S., Alimuxamedov, S. P., & Sharopov, Z. Z. (2021). Development Of Research Methods for Determining the Operational Characteristics of Electric Vehicles in The Conditions of a Hot Climate of Uzbekistan. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 1(1), 30-32.
7. Авлиёкулов, Ж. С., Нарзиев, С. О., & Магдиев, Ш. П. (2021). Исследование периодичности замены моторного масла в условиях эксплуатации. *Вестник науки и образования*, (9-3 (112)), 16-19.
8. Riskulov A.A., Sidikova T.D., Khakimov R.M., Avliyokulov J.S. (2023) *The effect comparative evaluation of energysaving additives on the bitumen properties*. *E3S Web of Conferences* 401, 05028. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105028>
9. Riskulov A.A., Nurmetov Kh.I, Avliyokulov J.S. (2023) *Material selection for vehicle brake chamber case with using computer methods of analysis*. *E3S Web of Conferences* 401, 02061. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340102061>